

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

ЯХШИМБЕКОВА Сайёра Камаловна

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК
БИЛИМЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

